

**PEDAGOGIK TA'LIMNING ILMIY-METODIK
MUAMMOLARI: INNOVATSION YONDASHUVLAR
VA TADQIQOTLAR**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

TO'PLAMI

**24-SENTABR, 2025-YIL
TOSHKENT**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

RENESSANS TA'LIM UNIVERSITETI

Pedagogik ta'limning ilmiy-metodik muammolari: innovatsion yondashuvlar va tadqiqotlar

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami

TOSHKENT 2025

Mas'ul muharrir/ Ответственный редактор

Askarov Abror Davlatmirzayevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent/Доктор педагогических наук, доцент

Tahririyat kengashi/Редакционная коллегия:

Q.A.Abdurahimov

M.J.Shodeva

V.A.Supiyeva

N.I.Xalilova

Pedagogik ta'limning ilmiy-metodik muammolari: innovatsion yondashuvlar va tadqiqotlar [Elektron resurs]: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Elektron matnli ma'lumotlar – Toshkent: Samo nashr, 2025. Tizim talablari: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Научно-методические проблемы педагогического образования: инновационные подходы и исследования [Электронный ресурс]: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Электронные текстовые данные. - Ташкент: Samo nashr, 2025. - Системные требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

To'plamga 2025-yil 16-aprel kuni Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalari kiritilgan. Ushbu qismda innovatsion ta'lim strategiyalari va raqamli transformatsiya, kognitiv rivojlanish va shaxsga yo'naltirilgan pedagogika, pedagogik psixologiya va inklyuziv ta'lim innovatsiyalari, ta'limning globallashuvi va akademik integratsiya yo'nalishlarida taqdim etilgan maqolalar joylangan. Mualliflar maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir. Tahririyatning fikri mualliflarning fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Сборник включает научные статьи Республиканской научно-практической конференции, проведенной Университетом образования Ренессанса 24 сентября 2025 года. В этой части представлены статьи, посвященные инновационным образовательным стратегиям и цифровой трансформации, когнитивному развитию и личностно-ориентированной педагогике, педагогической психологии и инновациям в инклюзивном образовании, глобализации образования и академической интеграции. Авторы несут ответственность за достоверность информации в статьях. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

*Renessans ta'lim universiteti Kengashining 2025-yil 3-sentyabrdagi 1-sonli yig'ilishi
Qarori bilan tasdiqlangan.*

© Renessans ta'lim universiteti, 2025

-sinfdagi o'quvchilar faolligini oshirish uchun har bitta o'quvchining dars jarayoniga qatnashishini inobatga olish kerak,

O'qituvchilar integratsiyalashgan darslarni o'tishda yuqoridagi takliflarni inobatga olsa, shuningdek dars o'tish jarayoni va o'quvchilarning darsni tushunishi murakkab bo'lmaydi hamda darsning samaradorlik darajasi ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://tatuff.uz>
2. "Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi va tarbiya darslarining integratsiyalashuv imkoniyatlari". Gulmira Sodiqova 8-IATCHO'ITM boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Boshlang'ich ta'lim gazetasi. 2021-yil, 10-son, 21-bet.
3. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini fanlarni integratsiyalab o'qitishga tayyorlash". Hayitov Anvar Isomiddin o'g'li, TDPU tadqiqotchisi. Pedagogika ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022-yil, 3-bet.
4. "Integratsiyalashgan darslarning samaradorligini oshirish va ta'lim prinsiplari". Mavlonova. R, Raxmonqulova. N. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Toshkent "O'qituvchi" 2006.
5. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini fanlarni integratsiyalab o'qitishga tayyorlash". Hayitov Anvar Isomiddin o'g'li, TDPU tadqiqotchisi. Pedagogika ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022-yil, 4-bet.

GLOBALASHUV SHAROITIDA TA'LIM TIZIMIDA BULLING MUAMMOSI VA UNING YUZAGA KELISHIDA OILAVIY OMILLARNING ROLI

G'afforova Madixa Ixtiyor qizi

O'zbekiston Respublikasi,
Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi

«Bulling» tushunchasi ilmiy adabiyotlarda ilk bor XX asrning 70-yillarida paydo bo'ldi (Heinemann, 1973; Olweus, 1984; Pikas, 1976).[1,2,4] Bu atama maktab yoshidagi bolalar o'rtasida (asosan V–VIII sinflarda) kuzatiladigan, o'smirlarning taxminan 13 foizini qamrab oluvchi salbiy hodisani ifodalash uchun qo'llanila boshlandi.

Bulling — bu ijtimoiy munosabatlar doirasida sodir bo'ladigan zo'ravonlik bo'lib, unda kuchliroq shaxs (yoki guruh) muntazam ravishda zaifroq shaxsni (yoki guruhni) ta'qib qiladi, kamsitadi, haqoratlaydi yoki unga turli shakllarda zarar yetkazadi. Uning asosiy ko'rinishlari quyidagilardir: jismoniy tajovuz (urish, itarish, turtish), og'zaki tajovuz (haqorat, masxara, laqab qo'yish), psixologik bosim (izolyatsiya qilish, e'tiborsizlik, chetlashtirish), hamda zamonaviy davrda keng tarqalgan — kiberbulling. Tadqiqotchilar bullingni o'rganishda bir nechta yondashuvlarni shakllantirishgan: psixologik, ijtimoiy-psixologik, pedagogik va sotsiologik.

Maktab bullingi ko'pincha o'quvchilarning bir-biriga, shuningdek, o'qituvchilarning o'quvchilarga nisbatan bo'lgan psixologik yoki jismoniy tajovuzi va

muntazam salbiy munosabati sifatida tushuniladi (Olweus, 1993; Petrovskiy, 2011). [2,8] Hozirga qadar bu hodisaning qat'iy belgilangan ta'rifi yo'q.

Maktab bullingining tarqalishi. Ko'plab mualliflar maktab bullingining keng tarqalganini ta'kidlashadi (Volkova, Grishina, 2013). [7] Bu umumjahon tendensiyasidir. 2013-yilda turli mamlakatlarda bolalar ishonch telefonlari faoliyati bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilindi. Ushbu hisobotda ishonchli ravishda ko'rsatib o'tilishicha, 2003-yildan 2012-yilgacha bo'lgan davrda maktab bullingi bo'yicha murojaatlar soni oshgan. Maktab bullingi oilaviy muammolar, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik bilan bir qatorda murojaatlar orasida eng ko'p uchraydigan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.

Maktab bullingining yagona ta'rifi yo'qligi sababli, turli tadqiqotlarda o'quvchilarning bulling qurboni bo'lish ko'rsatkichi har xil beriladi. Ba'zi tadqiqotchilar o'quvchilarning 10 dan 25 foizigacha bullingga duch kelishini aytishadi [Jain, 2001]. Masalan, Internet-sayt KidsPoll (Kon, 2010) tomonidan 1200 bola o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, 48% bolalar bullingga uchraganini, shulardan 15% — muntazam, 42% — vaqti-vaqti bilan, 20% — bir martalik holatlarda duch kelganini bildirgan. Boshqa tadqiqotlarda esa o'quvchilarning 30 foizi bulling qurboni bo'lgani aytiladi.

W.Kraig, Y.Harel-Fisch, H.Fogel-Grinvald va boshqalar (2009) AQSh, Kanada, Isroil, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida maktab bullingining tarqalishini qiyosiy o'rganib, 202 mingdan ortiq o'quvchilarni so'roqqa tortishgan. Natijalarga ko'ra, bulling qurboni bo'lganlar soni 6,6% (Shveysariya) dan 45,2% (Litva) gacha farq qiladi. Rossiyada o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, maktab o'quvchilarining 30,8 foizi bulling qurboni bo'ladi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa, o'quvchilarning 46% ijtimoiy yoki psixologik zo'ravonlikka uchraydi. M.A.Molchanov (2010) tadqiqotida esa respondentlarning 15–20% muntazam ravishda, 40–45% esa ba'zida bulling qurboni bo'lishi aniqlangan. Ye.A.Vvedenskaya (2014) tadqiqotida 22% o'quvchilar muntazam ravishda, 41% esa vaqti-vaqti bilan bulling qurboni bo'lishlarini bildirgan.

Maktab bullingi ko'pincha ruhiy muammolarning kelib chiqishiga olib keladi va bu nafaqat qurbonlarda, balki guvohlarda ham turli ko'rinishda namoyon bo'ladi. Shuningdek, 16410 ta o'quvchilari orasida o'tkazilgan keng qamrovli tadqiqot shuni ko'rsatdiki, depressiv simptomlar va o'z joniga qasd qilish kayfiyatlari nafaqat bulling qurbonlarida, balki bulling bo'lgan o'smirlarda ham uchraydi [Kaltiala-Heino va boshq., 1999].

Maktab bullingining sabablari: oilaviy va shaxsiy omillar. Maktab bullingini o'rganishning dastlabki bosqichlaridanoq tadqiqotchilar “nima sababdan ayrim bolalar bulling qurboniga aylanadi, boshqalari esa tajovuzkor bo'ladi?” degan savolni qo'yishgan. Ommabop yo'nalishlardan biri — bulling ishtirokchilarining shaxsiy xususiyatlarini tadqiq etishdir. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, shaxsiy omillar deyarli har doim turli guruhlar va yoshdagi o'quvchilarda o'rganilgan (Heinemann, 1973; Olweus, 1984; Pikas, 1976). Bu izlanishlar davom etmoqda. [1,2,4]

K.D. Xolmov va A.A. Alekseeva (2013) hamda boshqa xorijiy tadqiqotchilar ta'kidlashicha, ayrim bolalar tug'ma shaxsiy xususiyatlari tufayli bulling jarayonida tajovuzkor yoki qurbon rolini egallash ehtimoliga ega bo'lishadi. Shuningdek, xavf

guruhiga intellektual va psixik rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan bolalar (DEHB, epilepsiya, autizm spektri buzilishi), shuningdek surunkali somatik kasalliklarga ega bo'lgan bolalar ham kiradi [7,8]

Biroq bulling qurboni yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lgan bolalar ham bo'lishi mumkin. 4000 nafar amerikalik maktab o'quvchilari orasida o'tkazilgan tadqiqot [Farisand Felmlee, 2014] shuni ko'rsatdiki, bulling qurboni bo'lish xavfi yosh o'sishi bilan kamayadi va bu xavf ijtimoiy mavqega ko'ra o'rtoqlari bilan bir xil bo'lishiga bog'liq. Shu bilan birga, yuqori ijtimoiy mavqega erishish jarayoni murakkabroq bo'lib, bunday o'quvchilar ko'pincha bulling epizodlari va salbiy oqibatlariga duch kelishadi.

Tadqiqotchilar fikricha, ko'pincha tajovuzkor bo'lib yuqori darajadagi tajovuzkorlik va o'zini tuta olmaslikni namoyish etadigan bolalar chiqadi. Ularning xatti-harakatlari qurbonlarni va guvohlarni nishonga olishga qaratilgan bo'ladi, bu orqali ular o'zlarini kuchli va o'ziga ishongan qilib ko'rsatishga intilishadi [Rudani, 2012; Petrosini, 2011]. Mashhurligi past yoki o'rtacha bo'lgan bolalarda bullingga moyillik ko'proq kuzatiladi. Tadqiqotchilar, jumladan, K.I.Xolmov va A.A.Iovchev (2013), impulsivlikni o'smirlarning tajovuzkorlikka moyilligi uchun muhim xususiyat sifatida qayd etishadi. [7,9]

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlardan xulosa qilish mumkinki, bullingning asosiy sabablari ko'proq bolalarning shaxsiy xususiyatlari (sog'lig'i, temperament, ijtimoiy ko'nikmalari va h.k.) bilan bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jismoniy nuqsonlari yaqqol bo'lgan bolalar ham ko'pincha qurbon bo'lishadi. Shu bilan birga, agar bola jismoniy jihatdan sog'lom bo'lsa-yu, ammo psixologik va shaxsiy xususiyatlari (masalan, tortinchoqlik, tashvish, ijtimoiy qo'rqqoqlik) unga xos bo'lsa, bulling xavfi kuchayadi. Demak, bulling sabablari murakkab va ko'p qirrali bo'lib, shaxsiy va oilaviy omillarni bir-biridan ajratish mushkul.

Maktab bullingi o'quvchilar salomatligi va psixologik farovonligiga jiddiy xavf tug'diruvchi murakkab ijtimoiy hodisadir. Uning sabablari ko'pincha shaxsiy xususiyatlar (xarakter, temperament, ijtimoiy ko'nikmalar) va oilaviy sharoit (tarbiya, nazorat, oilaviy muhit) bilan bog'liq. Shu bois bullingni kamaytirish uchun maktab, oila va jamiyat darajasida kompleks yondashuv talab qilinadi. Psixologik qo'llab-quvvatlash, tarbiya uslublarini takomillashtirish va o'quvchilar ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirish bullingning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hair E., Moore K., Garrett S., Kinukawa A., Lippman L., Michelson E. The parent adolescent relationship scale. In: K. Moore & L. Lippman (Eds.). What do children need to flourish. New York: Springer Science, 2005. C. 183–202.
2. Olweus D. Aggressors and their victims: bullying in schools. In: N. Frude, H. Gault (eds.). Disruptive Behaviour in Schools. Chichester: Wiley, 1984. C. 57–76.
3. Olweus D. Victimization by peers: Antecedents and long-term outcomes. In: K.H. Rubin, J.B. Asendorpf (eds.). Social withdrawal, inhibition, and shyness in childhood. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993. C. 315–341.

4. Pikas A. Sastoppar vi mobbing. Stockholm: Prisma, 1982. С. 172–174.

5. Бочавер А.А. Травля в детском коллективе: установки и возможности учителей [Электронный ресурс]. Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. Т. 6, № 1. Доступно по адресу: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n1/67994.shtml (дата обращения: 23.10.2015).

6. Бочавер А.А., Жилинская А.В., Хломов К.Д. Школьная травля и позиция учителей. Социальная психология и общество. 2015. Т. 6, № 1. С. 103—116.

7. Волкова Е.Н., Гришина А.В. Оценка распространенности насилия в образовательной среде школы // Психологическая наука и образование. 2013. № 6. С. 19–28.

8. Петросянц В.Р. Проблема буллинга в современной образовательной среде. Вестник ТГПУ. 2011. № 6. С. 108.

9. Хломов К.Д., Бочавер А.А. Буллинг как объект исследований и культурный феномен. Психология. Журнал высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 3. С. 149–159.

O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH METODLARI

M.E.Gapparova

“MTMPMQTMO” instituti
mustaqil izlanuvchisi

Yangi O'zbekistonni taraqqiy ettirish natijasida mamlakatimiz ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Yurtimiz istiqboli va kelajagini kadrlar belgilab beradi. Yangicha fikrlovchi, innovatsiyani olib kelishga qodir kadrlarni tayyorlash masalalari mamlakatimizni rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti mamlakatimiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish sohasidagi ishlar ahvolini tanqidiy tahlil qilish zaruratini ta'kidladi: «Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu – pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur». [1] Natijada mamlakatimiz ta'lim tizimi jahon andozasi asosida yanada takomillashadi, kadrlar sifati raqobatbardoshlik muhitiga tezkor moslashadi. Bugungi kunda davlat ijtimoiy buyurtmasi pedagogik oliy ta'lim muassasalari o'quv-tarbiya jarayoniga o'qitishning natijaviyligini ta'minlovchi pedagogik innovatika g'oyalarini joriy qilish bilan bo'lg'usi o'qituvchilarning pedagogik innovatsion faoliyatdek kasbiy taqozolangan funksiyasini bajarishning amaldagi tayyorgarlik darajasi o'rtasida ma'lum ziddiyatlarlarning mavjudligi Mamlakatimiz

MUNDARIJA

Muallifning ism sharifi	Maqola nomi	Sahifa
	KIRISH SO‘ZI	4
I-SHO‘BA INNOVATSION TA‘LIM STRATEGIYALARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA		
Supiyeva B.A.	Ta‘limni tashkillashtirishda innovatsion yondashuvlar.....	6
M.J.Shodiyeva	Pedagogikada innovasion jarayonlar.....	8
M.T. Ergasheva	xalqaro baholash dasturlari asosida ta‘lim jarayonini takomillashtirish: zamonaviy tendensiyalar.....	10
M.Tojiyev	Matematikani o‘qitish metodikasi va uni o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalar integratsiyasi.....	14
Raximov Z. T	Innovasion ta‘lim strategiyalari va raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorlik omili sifatida.....	17
Shodmonova Sh.S Umarova N. M	Innovatsion yondashuv asosida o‘qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirish.....	21
Джанпеисова Г.Э	Роль педагогического сопровождения в применении инновационных технологий развития логического мышления в дошкольных образовательных организациях	24
Maxkamova M.Yu	Raqamli ta‘lim kompleksi faoliyatida rahbarlarda tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirish.....	27
Turdiyeva M. J	Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limda edtechdan foydalanishning ahamiyati.....	29
Abduraimov Sh. S	Shaxsga yo‘naltirilgan pedagogikaning ta‘lim sifatini oshirishdagi ahamiyati.....	31
Сирлиев Б.Н	Комплексная подготовка сотрудников органов внутренних дел: психологический и профессиональный аспекты.....	33
Файзиева М	Психологическая защита личности: значение и виды	36
Mirzayeva F.O	Pedagogik ta‘lim sohasida ta‘lim sifatini takomillashtirish masalalari.....	39
Xaydarov M.E	Oliy ta‘lim tizimida o‘quv jarayonini boshqarish xususiyatlari	43

Xudayberganov Sh.Sh	Ilmiy-tadqiqot faoliyatining o'rtas asr universitetlarida shakllanishi: talabalar uchun mavjud bo'lgan ijtimoiy va madaniy asoslar.....	46
Eshpo'latova Sh. B	Uchinchi renessans davrida yoshlarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasi.....	50
Hakimova Sh	Ta'lim muassasalarida bola neyrodagnostikaning o'ziga xosliklari.....	52
Maxkamova M.Yu	Ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	56
Mirsagatova N. S Erkinxo'jayeva M.B	Oila muhitida sun'iy intellektning o'rni va bolalarga ta'siri	59
Mirzaeva F. O	The effectiveness of using digital technologies in educational activities.....	64
Nuraliyev I.S	Improving the system of education quality control in general secondary schools: theoretical foundations, international experience and digital approaches.....	69
Nuraliyev I.S	Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini baholash imkoniyatlari....	71
Nuriddinova M	Bo'lajak o'qituvchilarda media savodxonlik madaniyatini shakllantirish.....	73
Quchqorova N.M Yakubova G.M	Boshlang'ich savodxonlikni shakllantirishda an'anaviy va fasilitatorlik metodlarining didaktik asoslari va qiyosiy tahlili.....	75
Rajabova S. Sh	Integrating mall tools into independent learning: methodological approaches to developing student's academic writing skills.....	79
To'xtaboyeva M	Pedagogika sohasida ta'lim sifati samaradorligini oshirishda interaktiv metodlar va raqamli texnologiyalarning o'rni.....	81
Xusanov X. X	Umumta'lim maktablarida zamonaviy boshqaruv va inson resurslarini rivojlantirish omillari.....	85
Yo'ldosheva M. S	Soft skills va kasbiy kompetensiya: bo'lajak pedagoglar uchun integrallashgan yondashuv..	89
Ахметова К.И	Кредитно-модульная образования - как средство повышения качества обучения.....	93
Очилова Г. О	Механизмы улучшения инновационного корпоративного сотрудничества в контексте цифровизации высшего образования.....	98

Санаев А. К	Повышение качества образования: роль и значение педагогических технологий.....	104
Санаев А. К	Цифровая трансформация в преподавании психологии в высшем образовании.....	106
II-SHO'BA KOGNITIV RIVOJLANISH VA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN PEDAGOGIKA		
Amangeldiyeva A. R	Inklyuziv ta'lim muhitini yaratishda inklyuziv ta'lim va tolerantlikning integratsiyasi.....	109
Aripova V. B	O'quvchi yoshlarning sog'lom turmush tarzi va harakat faolligining muammolari.....	112
Djumanova G	Kognitiv hám shaxs pedagogikasi paradigmaları	115
Ismoilova A. A	Iqtidorli bolalarni o'qitish texnologiyasi fanining nazariy asoslari.....	117
Ismoilova N	Kognitiv faollik tushunchasining adabiyotlarda yoritilishi.....	120
Magdiyeva Z. Yu Abdurashidova E'. A	Shaxsga yo'naltiril ta'limda yoshlar uchun innovatsion rivojlanish strategiyalari.....	124
Mirzayeva M	Inklyuziv ta'limda pedagogik psixologiyaning ilmiy asoslari va innovatsion yondashuvlar.....	127
Nazarova M	Psixologik adabiyotlarda inson psixik xususiyatlarini davrlashtirishdagi muammolarining yoritilishi.....	129
O'rinova D. Sh	Sportchilarda normal va potologik davrlarda endokrin tizimining xususiyatlari.....	132
Po'latova D	Pedagogik psixologiya va inklyuziv ta'lim innovatsiyalari.....	135
Raximov Z. T	Oliy pedagogik ta'limda talabalarning kognitiv rivojlanishi.....	137
Sharipova D	Talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish va ijodiy salohiyatni rivojlantirish mexanizmlari.....	141
Sulaymonova M. A	Inklyuzi v ta'lim jarayonida pedagogik psixologiyaning o'rni.....	145
Taylakova D. N	Ona tili darslarini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalash texnologiyalari va model yondashuvlari	147
To'xtaboyeva M	O'zbek pedagogikasining asoschisi: abdulla avloniy qarashlarining zamonaviy talqini.....	150
Umarova N	Innovatsion yondashuv asosida o'qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirish.....	153
Voxidova N. X Dadaxodjaeva M	Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy madaniyati ..	155

Xamidillayeva N.X.	Milliy qadriyatlar asosida tarbiya:zamonaviy yondashuvlar.....	160
Xushboqov B. X	Shaxsga yo'nalitirilgan ta'lim tamoyillari va ularni amaliyotga tadbiq etish.....	162
Yakubova N. R Qobulova M. R	Bolalar va o'smirlarda notog'ri ovqatlanishning salbiy ta'siri.....	165
Кодиркулов А.С	Роль отчуждения моральной ответственности в проявлениях контрпродуктивного поведения сотрудников органов внутренних дел.....	167
Хабибуллаева Ш.У	Совершенствование развития социальной активности будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций на основе принципа "студент-наставник".....	173
III-SHO'BA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA VA INKLYUZIV TA'LIM INNOVATSIYALARI		
Akramjanova Z.Q.	Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning xorijiy ta'lim tendensiyalari.....	179
Bekchanova K. R	Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini rivojlantirishda konstruktiv faoliyatning ahamiyati.....	184
Fayzullayeva Y.R	Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan dars berishning zamonaviy metodlari.....	188
G'afforova M. I	Globalashuv sharoitida ta'lim tizimida bulling muammosi va uning yuzaga kelishida oilaviy omillarning roli.....	190
Gapparova M.E.	O'qituvchilarda kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish metodlari.....	193
Jo'rayeva S	Talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	201
Karimjonov O. A	O'zbekistonda yoshlarga yangi imkoniyatlar: sun'iy intellekt va ingliz yili.....	205
Karimjonov O. A	Kursantlarda boshqaruv qobiliyatini psixologik baholash masalalari.....	209
Magdiyeva Z. Yu Baxtiyorbekova I.	Shaxs rivojlanishda ijtimoiy va axloqiy tarbiyaning deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'siri.....	212
Nahalboyeva N. T	Harbiy oilalarda emotsional barqarorlikni ta'minlash jarayonining psixologik jihatlari.....	215
Nahalboyeva N. T	Harbiy xizmat bilan bog'liq oilaviy hayotda emotsional barqarorlikning psixologik mexanizmlari.....	219